

НОВЕРБАЛ ВОСИТАЛАР ТАДҚИҚИГА ДОИР

Бурханова Маишураҳон Мухаммад қизи,

ФарДУ ўзбек тили ва адабиёти кафедраси ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада невербал воситалар номи остида умумлаштирилувчи белгилар системаси, уларнинг фарқли жиҳатлари ҳақида сўз боради.

Калим сўзлар. Паралингвистика, коммуникация назарияси, невербал воситалар, семиотика, невербал семиотика, дефинитив парадигма, деталь.

Аннотация: В данной статье рассматривается обобщенная система знаков под названием невербальных средств, их различные аспекты.

Ключевые слова. Паралингвистика, коммуникативная теория, невербальные средства, семиотика, невербальная семиотика, дефинитивная парадигма, деталь.

Annotation: This article discusses the generalized character system under the name nonverbal means, their different aspects.

Key words. Paralinguistics, communication theory, nonverbal means, semiotics, nonverbal semiotics, definitive paradigm, extralinguistic factors, detail.

Дунё тилшунослигида паралингвистика, коммуникация назарияси, психология, этнология каби фан соҳаларида мулоқотнинг янги сифатларини аниқлашга доир қатор изланишлар амалга оширилган. Ушбу тадқиқотлар бошқа халқлар тилшуносликларидаги соҳалар ривожига ҳам таъсир қилмоқда. Бундай изланишлар ўзбек тилшунослигидаги шундай йўналишлар учун ҳам илмий асос бўлиб хизмат қилмоқда. Жумладан, Г.Е.Крейдлиннинг невербал воситалар масалаларига бағишланган тадқиқоти фикримиз далилидир [1,17-19;6,229-234]. Мазкур иш шу пайтга қадар паралингвистика номи билан ўрганилган соҳага оид изланишлардаги мавжуд муаммоларга аниқлик киритганлиги билан ҳам муҳимдир. Тадқиқотнинг асосий

ютуқларидан бири шундаки, новербал воситалар номи билан умумлаштирилувчи белгилар системаси ўзининг аниқ илмий парадигмалари билан алоҳида йўналишларга ажратилган ҳолда берилади. Бу эса новербал воситаларнинг ўзига хос таснифида кўринади.

Натижада “паралингвистика”, “кинесика”, “окулесика”, “аускультация”, “гаптика”, “гастика”, “ольфакция”, “хронемика”, “проксемика”, “системология” каби ички соҳалар махсус терминлар негизда дифференциацияланмоқда. Бу борадаги аксарият изланишларда новербал семиотикага тегишли мулоқот бирликларининг янги таснифи Г.Е.Крейдлин қарашлари асосида амалга оширилганини кузатиш мумкин. Хусусан, В.Д.Нарожная ҳам ўзининг мазкур масалаларга бағишланган изланишларида новербал воситаларнинг ўнга яқин ички таснифи ва тавсифини беради. [2,196; 3, мурожаат санаси: 31.01.2022.] Демак, новербал семиотика тизимида янги соҳалар ўзаро фарқланувчи илмий дефинитив парадигмага эга бўлаётганлиги кузатилмоқда. “НOVERбал семиотика масалалари билан профессионал даражада шуғулланаётган, ўзини у ёки бу фалсафий илмий мактабнинг вакили деб ҳисоблайдиган олимлар гуруҳи мазкур йўналишдаги муаммолар аспекти ва соҳасини турлича ажратадилар. Шундай бўлишига қарамасдан, барча олимлар томонидан новербал семиотиканинг паралингвистика ва кинесика каби икки асосий бўлими эътироф этилади”[4,17;5,80-86]. Новербал семиотика доирасидаги изланишларда шуни кузатиш мумкинки, соҳа вакилларининг паралингвистика ва кинесика таснифидаги қарашларида яқдиллик кузатилади.

Хусусан, паралингвистика коммуникация тизимида алоқадор ифода воситаларини ўрганувчи фан соҳаси бўлиб, у нутқ мазмунини компенсациялайдиган иккиламчи паратовуш ва параграфем экстралингвистик кодлар тадқиқи билан шуғулланувчи йўналишдир.

Ёзувчи ўз асари учун дастлаб маълум бир ғояни танлайди. Асар ғоясини очиш учун мавжуд барча ифода воситаларидан фойдаланади. Бунда муаллиф томонидан ўртага ташланган ғояни очишга хизмат қиладиган бундай

воситалар сирасига сўз, имо-ишора, бадий деталь ва бошқа экстралингвистик омиллар ҳам киради. Деталлар белги сифатида ёзувчи ўртага ташлаган ғояни очишга ва шу ғояга хизмат қилувчи сюжетларни тўлдиришга хизмат қилади. Тилшуносликда экстралингвистик омил деб номланувчи ифоданинг бундай воситалари бадий матн дискурсини шакллантирувчи бирлик вазифасини бажаради, асарнинг бадийлигини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика в ее соотношении с вербальной. Автореф. дисс. док. филол. наук. – М., 2000. – С. 17-19.

2. Дронова А.Л. Специфика передачи невербальных способов коммуникации в художественном тексте (на материале произведений И.С.Тургенева). Автореф. дисс. док. филол. наук. – Калининград, 2016. – С. 24; Жен Фей. Невербальная коммуникация и её отражение в художественном тексте (на материале произведений А.П.Чехова). Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Киров, 2016. – С. 196.

3. Нарожная В.Д. Основы межкультурной коммуникации (ЮКГПИ). <http://ecoling.sfu-kras.ru/wp-content/uploads/2019/10/6-an-Narozhnaya-V.D. ru.pdf> мурожаат санаси: 31.01.2022.

4. Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика в ее соотношении с вербальной. Дисс. док. филол. наук. – Россия, 2009. – С. 17.

5. Кистян Н.В. Художественная деталь как пронстранственный оператор художественного текста (на материале разножанровых художественных текстов О.Уайльда) // Перспективы развития современной филологии. Материалы 9-международной научной конференции. – Санк-Петербург, 2014. – С. 80-86.

6. Gaziyeva M. The pragmatics of the prosodic means// International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA. – 2021. Volume – Issue – 5. May 30. P. 229-234

7. Gaziyeva M. The Scientific Paradigm Of Acoustic Phonetics// Academic Leadership (Online Journal) ISSN: 1533-7812, Vol-21-Issue-05-May-2020, 137-143 page

8. Gaziyeva M. On the Matters of the Phonosyntactics//Anglisticum-International Journal of Literature, Linguistics and Interdisciplinary Studies. Volume 7, Issue 5. – Kosovo (Macedonia), 2018

9. Gaziyeva M., Jonridova S. ON THE CONTENT STRUCTURE OF THE TEXT// International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA. – 2021. Volume – 104. Issue – 12. December 30. P. 487-490
10. Gaziyeva M., Burxanova M. [About Innovative Methodology In Mother Tongue Lessons.](#)//International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA. – 2021. Volume – 104. Issue – 12. December 30. P. 501-504
11. Gaziyeva M., Burxanova M. Урғу – просодиканинг асосий элементи// Сўз санъати халқаро журналы, 2020, 1-сон, 2 жилд, 200-206.
12. Gaziyeva, M., & Burxanova, M. (2020, December). PROSODICS ON RESEARCH. In *Конференция*.
13. Газиева, М., & Бурханова, М. (2020). УРҒУ–ПРОСОДИКАНИНГ АСОСИЙ ЭЛЕМЕНТИ. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 3(1).
14. M Hakimov, M Gaziyeva [Pragmalingvistika asoslari. Farg'ona](#) – 2020
15. G Maftuna [Methodology of Organizing Problem Lessons in Higher Education](#)- International Journal of Culture and Modernity, 2022
16. M Gaziyeva [The Scientific Paradigm Of Acoustic Phonetics. AcademicLeadership \(Online Journal\)](#) – 2020
17. М.Газиева Просодика. – Тошкент: Академнашр, 2019.
18. М.Бурханова БАДИЙ МАТНДА ШАХС ХУСУСИЯТЛАРИ ТАСВИРИНИНГ КРЕОЛИЗАТИВ-СТРУКТУР ТАДҚИҚИ ХУСУСИДА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 2021
19. Ҳақимов Муҳаммад, М Бурханова НУТҚИЙ АКТЛАР ИМПЛИЦИТ СТРУКТУРА БИРЛИГИ СИФАТИДА- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 2021
20. ПАРАЛИНГВИСТИК МОДУС ХУСУСИДА БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР ҲМ Хўжахонович - Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 2022
21. М.Ҳақимов Ўзбет pragmalingvistika asoslari.(p. 176) - Toshkent: Akademnashr, 2013